

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Hărți cu distribuția speciilor invazive de vertebrate terestre în arii naturale protejate, în mod special în parcurile naționale și rezervațiile biosferei (14 hărți, 13 parcuri naționale și Delta Dunării)

Activitatea A.1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- BĂNCILĂ Raluca Ioana - Expert specii invazive
- BÂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiofaună
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiofaună
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiofaună
- FĂNARU Geanina - Expert secundar specii invazive
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere
- IMECS István - Expert ihtiofaună
- NAGY András Attila - Expert ihtiofaună
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- SAMOILĂ Ciprian – Expert GIS
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- URECHE Dorel - Expert ihtiofaună
- POPA Ana-Maria – Suport elaborare raport

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Samoilă C., Băncilă R.I., Tudor M., Stănescu F., Cogălniceanu D., Gavril V.D., Cobzaru I., Chișamera G., Petrescu A., Nagy A.A., Fânaru G., Topliceanu S., Drăgan O., Imecs I., Telea E.A., Bădiliță A.M., Cristea V.M., Ureche D., Popa A.M. (2022). *Hărți cu distribuția speciilor invazive de vertebrate terestre în arii naturale protejate, în mod special în parcurile naționale și rezervațiile biosferei (14 hărți, 13 parcuri naționale și Delta Dunării)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Cuprins

Introducere	5
Metodologie	7
Speciile țintă	7
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	11
Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort intensiv în arii protejate	11
Rezultate	14
Parcul Național Domogled - Valea Cernei	20
Parcul Național Piatra Craiului	21
Parcul Național Retezat	22
Rezervația Biosferei Delta Dunării	23
Parcul Național Buila - Vânturarița	25
Parcul Național Călimani	26
Parcul Național Ceahlău	27
Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș	28
Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița	29
Parcul Național Cozia	30
Parcul Național Defileul Jiului	31
Parcul Național Munții Măcinului	32
Parcul Național Munții Rodnei	33
Parcul Național Semenic - Cheile Carașului	34
Bibliografie	35

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.2.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de vertebrate terestre alogene* realizată în cadrul activității 1.2. *Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, au fost cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere ale speciilor de vertebrate terestre alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru a realiza distribuția speciilor invazive în arii naturale protejate, în special în parcurile naționale și Rezervația Biosferei Deltei Dunării.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.2.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de vertebrate alogene invazive și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii Europene*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre alogene, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de vertebrate terestre nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de vertebrate terestre alogene în ariile naturale protejate, în special în cele 13 parcuri naționale de pe teritoriul României: Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Călimani, Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Cozia, Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Retezat, Parcul Național Semenic-Cheile Carașului și a Rezervația Biosferei Delta Dunării.

În prezentul raport sunt prezentate hărțile de distribuție a speciilor alogene invazive de vertebrate identificate în perioada de derulare a activității de inventariere-cartare intensivă, pe baza zonelor zonele hot-spot.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

Metodologiile de lucru vizează în principal 48 de specii vertebrate alogene, după cum urmează:

- 36 de specii vertebrate alogene cu prezență cunoscută în România (Tabelul 1), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România* (Cogălniceanu și colab., 2020a), rezultat al activității 1.2.2 a proiectului. Dintre acestea, 10 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE. Metodologiile de lucru au ca scop principal îmbunătățirea cunoștințelor privind răspândirea, respectiv statutul de invazivitate al acestor 36 specii în România.
- 12 specii vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România (Tabelul 2). Metodologiile de lucru au ca scop principal detectarea timpurie a acestora în eventualitatea pătrunderii/introducerii în România.

Tabelul 1. Specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România (pești, mamifere, reptile, păsări) vizate de metodologia de lucru (Cogălniceanu și colab., 2020a).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somon de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	DA
3.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
4.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
5.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
6.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	DA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
7.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	DA
8.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA
9.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
10.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	DA
11.	<i>Ameiurus melas</i> (somm american, somm pitic negru)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	NU
12.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (somm pitic)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	NU
13.	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
14.	<i>Coregonus lavaretus</i> (coregon, coregon comun, lavaret, păstrăv argintiu)	Salmonidae (pești)	Cr	NU
15.	<i>Coregonus peled</i> (coregon peled, peled)	Salmonidae (pești)	Mu, Ol, Tr	NU
16.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (cosaș)	Cyprinidae (pești)	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
17.	<i>Gambusia holbrooki</i> (gambusie, gambuzie)	Poeciliidae (pești)	Do	NU
18.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (sânger, crap argintiu, fitofag)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
19.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (crap novac, novac, crap argintiu nobil, crap cu cap mare)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	NU
20.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (păstrăv-curcubeu, păstrăv american)	Salmonidae (pești)	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
21.	<i>Planiliza haematocheila</i> (chefal cu ochi roșii)	Mugilidae (pești)	Do	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
22.	<i>Polyodon spathula</i> (pește-spatulă Mississippi) (de)	Polyodontidae (pești)	Ol	NU
23.	<i>Salvelinus fontinalis</i> (păstrăv-fântânel)	Salmonidae (pești)	Ma, Mu, Tr	NU
24.	<i>Podarcis siculus</i> (șopârla italiană de ziduri)	Lacertidae (reptile)	Mu, Tr	NU
25.	<i>Mediodactylus kotschyi</i> (gecko)	Gekkonidae (reptile)	Mu	NU
26.	<i>Aix galericulata</i> (rață-mandarin)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
27.	<i>Aix sponsa</i> (rață de pădure, rață ochi-de-șoim)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	NU
28.	<i>Anser indicus</i> (gâscă de India, gâscă indiană)	Anatidae (păsări)	Cr, Mo, Mu, Tr	NU
29.	<i>Branta canadensis</i> (gâscă canadiană, gâscă de Canada)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
30.	<i>Phasianus colchicus</i> (fazan)	Phasianidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
31.	<i>Psittacula krameri</i> (papagalul micul Alexandru)	Psittacidae (păsări)	Mo, Mu, Tr	NU
32.	<i>Dama dama</i> (lopătar, cerb lopătar)	Cervidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
33.	<i>Neovison vison</i> (vizon american, nurcă americană)	Mustelidae (mamifere)	Do, Tr	NU
34.	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (iepure de vizuină)	Leporidae (mamifere)	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
35.	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
36.	<i>Rattus rattus</i> (șobolan negru)	Muridae (mamifere)	Ba, Do, Tr	NU

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania

Tabelul 2. Specii de vertebrate terestre alogene invazive de îngrijorare pentru UE, nesemnlate încă în România (Cogălniceanu și colab., 2020b), vizate de metodologia de lucru.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuția nativă
1.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	Indo-Pacific
2.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	America de Nord
3.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	Asia de Sud și Sud-Est
4.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	Asia de Sud - subcontinentul Indian
5.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	America Centrala și de Nord
6.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	Asia de Sud-Est
7.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	Asia
8.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	Asia de Sud-Est
9.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	Asia (China și Taiwan)
10.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	America de Sud
11.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord
12.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologia de eşantionare și de colectare a datelor

Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort intensiv în arii protejate

Speciile-țintă vizate de activitățile de inventariere și cartare au fost reprezentate de 48 specii vertebrate alogene invazive, 22 dintre acestea fiind specii alogene de îngrijorare pentru UE (Tabelele 1 și 2). Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, într-o primă etapă a fost delimitat un caroiaj UTM de 10x10 km pe proiecția hărții României. Un criteriu esențial a fost ca aceste cadrate să asigure acoperirea echitabilă a zonelor fierbinți – căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene, parcurile naționale și RBDD. Astfel, speciile alogene de vertebrate au fost căutate atât în cadratele desemnate pentru arii protejate, respectiv zona 7 de cartare cu efort intensiv (Figura 1) cât și în cadratele din zona 2 de cartare cu efort intensiv, respectiv Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, în Delta Dunării, inclusiv complexul lagunar Razelm-Sinoe din Rezervația Biosferei Delta Dunării și o parte a zonei litorale a Mării Negre până în dreptul porturilor Midia, Constanța și Agigea (Figura 2).

Figura 1. Cadrante UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 7 (parcuri naționale și RBDD).

Figura 2. Cuadrate UTM 10x10 km pentru cartarea și inventarierea cu efort intensiv a vertebratelor terestre alogene la nivel național - Zona 2 (cuadrate ce se suprapun RBDD).

Inventarierea și cartarea speciilor de vertebrate terestre alogene din ariile naturale protejate, în principal parcurile naționale și rezervațiile biosferei s-a realizat diferențiat. Delta Dunării este și punct fierbinte și cale de intrare pentru specii de vertebrate terestre alogene, însă parcurile naționale și celelalte rezervații ale Biosferei sunt în zona montană și apar ca zone reci (cold spots) (Băncilă et al. 2022). În acestea din urmă, inventarierea și cartarea s-a realizat fie oportunist, prin consultarea cu autoritățile locale de mediu și administratorii ariilor protejate, fie în cadrul inventarierii extensive, atunci când quadratele sunt localizate pe teritoriul parcurilor.

Speciile au fost identificate conform metodologiilor specifice (Cogălniceanu și colab., 2020b; 2020c) pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat prezentate și în raportul final privind distribuția speciilor de vertebrate alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 3), cu mențiunea că acestea au fost aplicate în habitate caracteristice biologiei fiecărei specii și habitate potențiale, în interiorul cuadratelor vizate. În raportul de față sunt prezentate rezultatele privind prezența și distribuția speciilor alogene de vertebrate în ariile naturale protejate, obținute din activitățile de cartare-inventariere

Uniunea Europeană

a experților implicați în proiect, în teren. Nu au fost incluse în acest raport date obținute din alte surse (ex. baze de date online, chestionare, social media și mass-media), întrucât acestea nu au putut fi validate de către experți în teren, și de numeroase ori nu au putut fi georeferențiate. Cu toate acestea, am utilizat datele obținute din aceste surse în realizarea unor liste de urmărire (Stănescu et al. 2022), prezența speciilor în cauză urmând a fi confirmată ulterior.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezultate

În urma analizării datelor obținute din teren raportate de către experții implicați în proiect s-a putut determina prezența speciilor de vertebrate alogene în cadrul ariilor protejate vizate, respectiv cele 13 parcuri naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării. Astfel, în decursul celor trei ani de proiect, au fost înregistrate 462 semnalări din patru dintre cele 14 arii naturale protejate vizate de proiect: Parcul Național Domogled - Valea Cernei, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Retezat, Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD). Majoritatea semnalărilor au provenit din RBDD (99%), în timp ce pentru cele trei parcuri naționale semnalările obținute au variat între 0,2-0,4%. Astfel, a fost semnalată prezența a 8 specii alogene de vertebrate: 4 specii de mamifere, 3 specii de pești și o specie de pasăre (Figura 3, Tabelul 3). Dintre acestea, 4 sunt specii de îngrijorare pentru UE: o semnalare pentru *Myocastor coypus* (Figura 4), 26 semnalări pentru *Nyctereutes procyonoides* (Figura 5), 14 semnalări pentru *Ondatra zibethicus* (Figura 6) și o semnalare pentru *Pseudorasbora parva* (Figura 7), și alte 4 specii alogene de vertebrate: *Rattus norvegicus* (Figura 8), *Phasianus colchicus* (Figura 9), *Carassius gibelio* (Figura 10) și *Salvelinus fontinalis* (Figura 11).

Figura 3. Repartiția numărului de semnalări pe cele opt specii alogene de vertebrate identificate în ariile naturale protejate.

Tabelul 3. Lista speciilor invazive de vertebrate terestre identificate în cele 14 arii protejate comparativ cu lista preliminară a speciilor urmărite

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familie (grup taxonomic)	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE	Specie alogenă prezentă în arii protejate
1	<i>Myocastor coypus</i> , (nutrie, coypu)	Echimyidae (mamifere)	DA	DA
2	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	DA	DA
3	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	DA	DA
4	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	NU	DA
5	<i>Phasianus colchicus</i> (fazan)	Phasianidae (păsări)	NU	DA
6	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	NU	DA
7	<i>Pseudorasbora parva</i>	Cyprinidae (pești)	DA	DA
8	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Salmonidae (pești)	NU	DA

Figura 4. Harta distribuției speciei *Myocastor coypus* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figura 5. Harta distribuției speciei *Nyctereutes procyonoides* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figura 6. Harta distribuției speciei *Ondatra zibethicus* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figura 7. Harta distribuției speciei *Pseudorasbora parva* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figura 8. Harta distribuției speciei *Rattus norvegicus* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figura 9. Harta distribuției speciei *Phasianus colchicus* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figura 10. Harta distribuției speciei *Carassius gibelio* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figura 11. Harta distribuției speciei *Salvelinus fontinalis* în parcuri naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Mai departe sunt prezentate parcurile naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării cu locurile verificate în teren și speciile identificate.

Parcul Național Domogled - Valea Cernei

În cadrul Parcului Național Domogled - Valea Cernei a fost identificată o singură specie alogenă invazivă de vertebrate: *Myocastor coypus* (Figura 12).

Figura 12. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Domogled - Valea Cernei

Parcul Național Piatra Craiului

În cadrul Parcului Național Piatra Craiului a fost identificată o singură specie alogenă invazivă de vertebrate: *Salvelinus fontinalis* (Figura 13).

Figura 13. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Piatra Craiului

Parcul Național Retezat

În cadrul Parcului Național Retezat a fost identificată o singură specie alogenă invazivă de vertebrate: *Carassius gibelio* (Figura 14).

Figura 14. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Retezat

Rezervația Biosferei Delta Dunării

În cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării au fost identificate în total un număr de 12 specii alogene de vertebrate: 3 specii de mamifere, o specie de pasăre și 8 specii de pești (Figura 15). Cele mai multe semnalări sunt pentru fazan, fiind o specie larg răspândită și frecvent întâlnită pe teritoriul RBDD, urmat relativ îndeaproape de șobolanul cenușiu; dintre speciile alogene de îngrijorare la nivelul UE au fost identificate cinci (cu un total de 57 semnalări), iar cele mai frecvent semnalate dintre acestea au fost enotul și bizamul.

Figura 15. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării

După cum se poate observa, cele mai multe semnalări ale prezenței speciilor invazive au fost înregistrate în Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD). Acest aspect ar putea conduce inițial la ideea că avem de-a face cu o greșeală de eșantionare, ceea ce nu este cazul.

Cu excepția Parcului Național Munții Măcinului, toate celelalte arii naturale de tip „parc național” se află în zone montane, la altitudini medii și mari. Acest aspect face ca zonele să fie destul de izolate și, mai ales, extrem de greu accesibile speciilor invazive. Un alt aspect de luat în considerare este natura speciilor invazive considerate de proiect. Se observă că marea majoritate sunt specii acvatice dulcicole iar o altă parte importantă sunt specii legate prin ciclul de viață și ecologie de zone umede sau de păduri de șes și ecosisteme de stepă sau stepă secundară. Cu doar câteva excepții notabile (*Salvelinus fontinalis*, *Oncorhynchus mykiss*), toate celelalte specii au o ecologie care le leagă de habitate aflate la joasă și medie altitudine.

Ținând cont de toate aceste aspecte, devin evidente motivele pentru care RBDD și zonele limitrofe cumulează cele mai multe observații. Totuși, opinăm că nu trebuie în niciun caz subestimat potențialul de invazivitate al speciilor considerate de prezentul proiect, iar măsurile stabilite pentru identificarea și managementul acestora trebuie aplicate cu strictețe în toate zonele în care sunt semnalate asemenea specii (arii protejate sau nu).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Parcul Național Buila - Vânturarița

În cadrul Parcului Național Buila - Vânturarița nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 16).

Figura 16. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Buila - Vânturarița

Parcul Național Călimani

În cadrul Parcului Național Călimani nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 17).

Figura 17. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Călimani

Parcul Național Ceahlău

În cadrul Parcului Național Ceahlău nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 18).

Figura 18. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Ceahlău

Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș

În cadrul Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 19).

Figura 19. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș

Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița

În cadrul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 20).

Figura 20. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița

Parcul Național Cozia

În cadrul Parcului Național Cozia nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 21).

Figura 21. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Cozia

Parcul Național Defileul Jiului

În cadrul Parcului Național Defileul Jiului nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 22).

Figura 22. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Defileul Jiului

Parcul Național Munții Măcinului

În cadrul Parcului Național Munții Măcinului nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 23).

Figura 23. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Munții Măcinului

Parcul Național Munții Rodnei

În cadrul Parcului Național Munții Rodnei nu au fost identificate specii alogene invazive de vertebrate (Figura 24).

Figura 24. Harta distribuției speciilor alogene invazive și potențial invazive de vertebrate în cadrul Parcului Național Munții Rodnei

Bibliografie

Băncilă R.I., Stănescu F., Cogălniceanu D., Samoilă C., Gavril V.D., Cobzaru I., Chișamera G., Petrescu A., Nagy A.A., Tudor M., Fânaru G., Topliceanu S., Drăgan O., Imecs I., Telea E.A., Bădiliță A.M., Cristea V.M., Ureche D., Popa A.M. (2021). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de animale alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 2)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Cobzaru I., Drăgan O., Fânaru G., Iftime A., Stănescu F., Telea E.A., Topliceanu T.S., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A. (2020a). *Lista preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Băncilă R., Chișamera G., Cobzaru I., Tudor M., Drăgan O., Samoilă C., Telea E.A., Ureche D. (2020b). *Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Tudor M., Cobzaru I., Drăgan O., Băncilă R., Chișamera G., Petrescu A., Telea E.A., Samoilă C., Ureche D., Ciubuc F., Popa A.M. (2020c). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene de vertebrate terestre din România*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Ghid întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu Dan, Băncilă Raluca Ioana, Bădiliță Alin Marius, Chișamera Gabriel, Cobzaru Ioana, Cristea Viorel Mihail, Drăgan Ovidiu, Fănaru Geanina, Gavril Viorel Dumitru, Imecs István, Nagy András Attila, Petrescu Angela, Samoilă Ciprian, Stănescu Florina, Telea Elena Alexandra, Topliceanu Sebastian, Tudor Marian, Ureche Dorel, & Popa Ana-Maria. (2022). Raport intermediar privind distribuția speciilor de animale alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6817627>

Stănescu F., Tudor M., Băncilă R.I., Cogălniceanu D., Samoilă C., Gavril V.D., Cobzaru I., Chișamera G., Petrescu A., Nagy A.A., Fănaru G., Topliceanu S., Drăgan O., Imecs I., Telea E.A., Bădiliță A.M., Cristea V.M., Ureche D., Popa A.M. (2022). *14 liste de urmărire vertebrate terestre invazive (liste negre) pentru ariile naturale protejate (13 parcuri naționale și Delta Dunării)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA